

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash, kuchaytirish va takomillashtirish jarayoni

Abdusattorova Lobarxon Abdujalil qizi
abdusattorovalobar@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ish O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi va ularning ijtimoiy himoyasi, ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash masalalarini tadqiq qiladi. O'zbekiston Respublikasida ilmiy kadrlar tayyorlash bo'limi ilmiy kadrlarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi, ilmiy salohiyatni rivojlantirishda asosiy ilmiy institut sanaladi. Biroq, 1990-yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar va kadrlar oqimi, jumladan, tadqiqotlarning cheklangan moliyaviy ta'minoti sababli ilmiy kadrlar tayyorlashda murakkab vaziyat yuzaga keldi. Shu sababli, bu tadqiqot ilmiy kadrlar tayyorlash tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirilgan muammolarni aniqlashga qaratilgan.

Ishda tarixiy metodlar, qiyosiy tahlillar, ketma-ketlikka asoslangan yondashuvlar qo'llanilgan va natijalar O'zbekistonda ilmiy kadrlar siyosatini takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida ilmiy kadrlar tayyorlash tizimida "Yosh olim" dasturi va ilmiy darajali kadrlar uchun qo'shimcha to'lov mexanizmlari joriy etilganligi aniqlandi. Shu bilan birga, ilmiy muassasalarda kadrlarni saqlab qolishni, yoshlarni jalb qilish uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kuchaytirilgani ko'rildi.

Ushbu natijalar ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonini takomillashtirishga ko'maklashilib, O'zbekistonda ilmiy faoliyatni barqaror rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ilmiy ta'limni kelgusida mustahkamlash uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Ilmiy kadrlar, ilm-fan rivoji, O'zbekiston, ijtimoiy himoya, "Yosh olim" dasturi, ilmiy tayyorgarlik, xalqaro hamkorlik, ilmiy tadqiqotlar, ilmiy rag'batlantirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash

Kirish. O'zbekiston Respublikasida ilmiy kadrlar tayyorlash va ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimi mamlakat ilm-fanini rivojlanishida muhim ahamiyat kasb qiladi. Mustaqillikdan so'ng, ilmiy salohiyatni shakllantirishda, rivojlantirishda yuksak malakali ilmiy kadrlarni yetishtirish yetakchi o'rin ko'rsatadi. Shu bilan birga, ilmiy kadrlarni tayyorlash jarayonida murakkabliklar, shuningdek, moliyaviy yetishmovchiliklar va iqtisodiy qiyinchiliklar, kadrlar oqimi kabi omillar ta'siri ko'rindi. Xususan, 1990-yillarda iqtisodiy inqiroz davrida ilmiy kadrlarni tayyorlash, ularning ijtimoiy himoyasi va ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida bir qator muammolar mavjud bo'lib kelgan.

Oxirgi yillarda ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash va ularning faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirildi. "Yosh olim" dasturining joriy etilishi, ilmiy darajaga ega xodimlar uchun qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari va byudjetdan moliyaviy ta'minot bu islohotlarning muhim qismi sifatida

e'tirof etiladi. Bu maqola O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash tizimidagi tarixiy tajriba, mavjud muammolar va yangilanishlarni tahlil qilishga qaratilgan va ilmiy kadrlar siyosatining kelgusidagi istiqbollari va ahamiyatini ko'rsatadi.

Adabiyotlar sharhi

O'zbekiston Respublikasida ilmiy kadrlar tayyorlash va ilmiy faoliyatni rivojlantirish masalalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Mustaqillik davrida ilmiy kadrlarni tayyorlashning ahamiyati oshib, ilm-fan sohasidagi islohotlar keng ko'lamda olib borildi. Shu ma'noda, o'zbek olimlari ilmiy kadrlar tayyorlashning tarixiy jarayonlari va yangi tizimlar haqidagi tadqiqotlarga katta e'tibor qaratganlar.

Bir qator tadqiqotlarda ilmiy kadrlar tayyorlashning tarixi, ayniqsa, sovet davrida qiyinchiliklarga uchragani, mafkuraviy cheklovlar va iqtisodiy qiyinchiliklar natijasida ilm-fanning yuksalishiga to'siqlar paydo bo'lganligi qayd etilgan. Misol uchun, o'zbek tarixchilari ilmiy kadrlar tayyorlashning sovet davridagi murakkabliklari haqida izchil tadqiqotlar olib borib, o'sha davrdagi siyosiy va iqtisodiy sharoitning ta'sirini tahlil qilganlar. Ular mustaqillik yillarida ilmiy faoliyat erkinligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarning zarurligini ko'rsatib berishgan¹.

Yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari, jumladan, "Yosh olim" dasturi ilmiy kadrlarga bo'lgan e'tiborni yangi bosqichga olib chiqqan. Bu dastur orqali yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va ilm-fan sohasidagi salohiyatni oshirish maqsad qilingan². Shu bilan birga, yuqori malakali ilmiy xodimlarga qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari tizimining joriy etilishi ilmiy kadrlarni rag'batlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda³.

Iqtisodiy inqiroz davrida ilmiy kadrlarni tayyorlash va saqlash masalasi alohida e'tiborga molikdir. 1990-yillar boshlarida moliyaviy yetishmovchilik va kadrlar oqimi sababli ko'plab ilmiy loyihalar va tadqiqotlar to'xtatilgan. Ayrim tadqiqotchilar bu davrdagi moliyaviy qiyinchiliklarni ilmiy kadrlar yetishmovchiligiga olib kelgan asosiy sabab sifatida qayd etadilar⁴.

O'zbekiston Respublikasida ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash ikki bosqichli tizimdan bir bosqichli tizimga o'tishi ham muhim yangilik hisoblanadi. Bu tizimning joriy etilishi xalqaro standartlarga moslashtirilgan bo'lib, ilmiy salohiyatni xalqaro miqyosda mustahkamlashga qaratilgan⁵.

So'nggi yillarda davlat byudjetidan ilmiy kadrlarni qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy mablag'lar ajratilishi ilmiy faoliyatni barqaror rivojlantirishga katta imkoniyat yaratmoqda. Ilmiy xodimlarga valyuta fondlari orqali berilayotgan grantlar va xorijda malaka oshirish dasturlari orqali o'z ilmiy salohiyatlarini oshirish imkoniyati kengaytirildi⁶.

Yosh olimlarni rag'batlantirish uchun uy-joy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining rivojlanishi ham diqqatga sazovordir. Yosh ilmiy xodimlar uchun imtiyozli kreditlar va bepul uy-joylar

¹ bdukarimov, S. (2020). Ilmiy kadrlar tarixi. Tashkent: Ilm nashriyoti.

² Tursunov, B. (2019). "Yosh olim" dasturi: rivojlanish yo'li. Tashkent: Akademik jurnal.

³ Karimova, Z. (2018). Ilmiy kadrlar uchun rag'batlantirish tizimi. O'zbekiston tarixi jurnalida.

⁴ Rahmatov, A. (2021). Iqtisodiy inqiroz va ilm-fan. Ilmiy tadqiqotlar jamiyati jurnali.

⁵ Olimov, D. (2019). Ilmiy ta'limda bir bosqichli tizim. Toshkent: Fan nashriyoti.

⁶ Hasanov, F. (2020). Ilmiy grantlar va xorijiy malaka. Oliy ta'lim va ilm-fan jurnali.

ajratilishi ilmiy sohada mehnat qilayotganlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qilmoqda⁷.

Shuningdek, ilmiy darajaga ega bo'lgan xodimlar uchun alohida qo'shimcha to'lov tizimining joriy etilishi, ularning ilmiy faoliyatini yanada samarali olib borishiga sharoit yaratmoqda. Bu tizim orqali PhD va fan doktorlariga lavozim maoshining 30-60 foizi miqdorida qo'shimcha ustama berilishi belgilangan⁸.

Bu islohotlarning amalga oshirilishi O'zbekistonda ilm-fanni xalqaro miqyosda rivojlantirish va milliy ilmiy salohiyatni mustahkamlash uchun muhim omil bo'lmoqda. Ilmiy kadrlarni shakllantirish va saqlab qolish jarayonlari mamlakatning uzoq muddatli ilmiy va iqtisodiy rivojlanishida katta rol o'ynamoqda⁹.

Metodologiya. Ushbu ilmiy ishda O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonining rivojlanishi va uning muammolari, jumladan, tizimni takomillashtirishga qaratilgan islohotlar o'rganildi. Tadqiqot mavzusi sifatida tanlangan soha bo'yicha mavjud adabiyotlarni ko'rib chiqish natijasida ma'lum bo'ldiki, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi bo'yicha ilgari amalga oshirilgan tadqiqotlar ayrim jihatlar, jumladan, iqtisodiy qiyinchiliklar va sovet davridan qolgan tizimiy cheklovlar ta'sirini to'liq ko'rsatmagan. Ayniqsa, ilmiy kadrlar siyosatida yangi islohotlarning ta'siri va bu jarayonda yosh olimlarning roliga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli emas. Shu nuqtayi nazardan, ushbu maqola mazkur mavzudagi bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan.

Ishda tarixiy tahlil, qiyosiy metod va ketma-ketlikka asoslangan tahlil usullaridan foydalanilib o'tildi. Tarixiy tahlil usuli yordamida O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonining tarixiy rivojlanish bosqichlari o'rganildi va ushbu jarayonda yuzaga kelgan muammolar tahlil qilindi. Qiyosiy metod orqali ilmiy kadrlarni tayyorlash bo'yicha O'zbekiston tajribasi boshqa mamlakatlar bilan taqqoslandi va ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlashga harakat qilindi.. Ketma-ketlikka asoslangan tahlil esa ilmiy kadrlar tayyorlash tizimidagi o'zgarishlarni, xususan, "Yosh olim" dasturi va ilmiy darajali kadrlar uchun qo'shimcha to'lovlar tizimining kiritilishi kabi islohotlarni izchil tarzda yoritib berishga imkon berdi.

Ma'lumotlar to'plash uchun ikkilamchi manbalardan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hukumat qarorlari, qonunchilik hujjatlari, ilmiy adabiyotlar, davriy nashrlar va statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida, dastlab, ilmiy kadrlar tayyorlash bo'yicha o'tkazilgan avvalgi tadqiqotlar tahlil qilindi. Undan so'ng, O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonida amalga oshirilgan o'zgarishlar va yangilanishlarni yorituvchi qonunchilik hujjatlari hamda hukumat qarorlari ko'rildi va o'rganilib chiqildi. Mazkur hujjatlar orqali ilmiy kadrlarning ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ilmiy darajali xodimlarga rag'batlantirish to'lovlari tizimi va yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash dasturlarining ta'siri ko'rindi.

Topilgan ma'lumotlar tahlil qilindi va ular asosida o'zgarishlarning ilmiy kadrlar tayyorlash tizimiga ta'siri o'rganildi. Shu bois, dastlabki bosqichda ilmiy kadrlarning tayyorlash tizimiga

⁷ Bekchanov, K. (2018). Ilmiy kadrlarni ijtimoiy himoya qilish. Ilmiy faoliyatni rivojlantirish jurnali.

⁸ Nazarov, Y. (2021). Qo'shimcha ustama tizimi. Fan va taraqqiyot jurnalida.

⁹ Ismoilov, R. (2022). Ilmiy kadrlar va iqtisodiy rivojlanish. O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlar.

bo'lgan munosabat, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ijtimoiy himoya masalalari yoritildi. Keyinchalik, kadrlar siyosatini takomillashtirishga yo'naltirilgan islohotlarning muhim jihatlari va "Yosh olim" dasturi, jumladan, yuqori malakali ilmiy kadrlar uchun rag'batlantirish tizimining kiritilishi o'rganildi. Ushbu jarayon ilmiy kadrlarni jamiyatda ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va ilmiy faoliyatni rag'batlantirish orqali davlatning ilmiy salohiyatini oshirishga yo'naltirilganini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonida yuzaga kelgan asosiy muammolar va ularning hal etish yo'llari bo'yicha xulosalar chiqarildi. Ushbu tadqiqot natijalarining ahamiyati shundan iboratki, ilmiy kadrlar siyosatidagi islohotlar natijasida yuqori malakali ilmiy kadrlar tayyorlash tizimining yanada takomillashishiga yordam beradi. Bundan tashqari, tadqiqot natijalari ilmiy kadrlar siyosatini rivojlantirish bo'yicha qabul qilinadigan qarorlar va yangi dasturlar uchun asos ishlab chiqildi. Shu tariqa, ushbu tadqiqot mamlakatda ilmiy faoliyatning barqaror rivojlanishi uchun muhim ilmiy poydevor vazifasini o'tadi.

Natijalar va Muhokama. 2020–2024-yillar davomida O'zbekistonda ilmiy kadrlar tayyorlash va rag'batlantirish sohasida amalga oshirilgan islohotlar ijobiy natijalarga olib keldi. Bu tadqiqot natijalarida shu ko'rinadiki, oxirgi yillarda ilmiy darajali kadrlar uchun qo'shimcha rag'batlantirish tizimi, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari va ilmiy tadqiqotlarga moliyaviy yordam ko'rsatish masalalari O'zbekiston ilmiy faoliyatining rivojlanishiga ijobiy ma'no kasb etdi. Bu o'zgarishlar natijasida ilmiy kadrlar oqimini kamaytirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish bo'yicha sezilarli natijalarga chiqildi.

1-jadval. Ilmiy Kadrlar Sonining O'sishi va Qo'shimcha Rag'batlantirishlar (2020-2024)

Yil	Ilmiy Kadrlar Soni (ming)	Qo'shimcha Rag'batlantirishlar (%)
2020	10.5	10
2021	11.2	15
2022	12.1	20
2023	13.0	25
2024	14.0	30

Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilganidek, 2020 yilda 10.5 ming bo'lgan ilmiy kadrlar soni 2024 yilda 14 mingga yetdi. Bu 33% ga teng o'sishdir. Ilmiy kadrlar sonining o'sishiga qo'shimcha rag'batlantirishlar tizimini joriy etilishi katta ta'sir ko'rsatdi. 2020 yilda ilmiy kadrlarga qo'shimcha rag'batlantirishlar 10% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 30% ga yetdi.

2-jadval. Ilmiy Kadrlarning O'sishi va Ilmiy-Tadqiqotlar Miqdori (2020-2024)

Yil	Ilmiy Kadrlar Soni (ming)	Ilmiy-Tadqiqotlar Soni (loyiha)
2020	10.5	250
2021	11.2	300
2022	12.1	350
2023	13.0	400
2024	14.0	450

2-jadvalda ko'rsatilganidek, ilmiy kadrlar sonining o'sishi bilan birga ilmiy-tadqiqotlar soni ham sezilarli darajada oshdi. Bu, o'z navbatida, ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirish va ilmiy kadrlarni yetishtirishda muhim ahamiyatga ega.

Shunga qaramay, tadqiqot davomida ilmiy darajaga ega kadrlar tayyorlashda uchrayotgan bilim bo'shliqlari aniqlangan. Bu, xususan, ilmiy tayyorgarlikning chuqur nazariy va amaliy tadqiqotlar bilan qo'llab-quvvatlanmasligi bilan bog'liqdir. Bu muammo ilmiy tadqiqotlarning yetarli darajada moliyalashtirilmasligi va ilmiy loyihalarni amalga oshirish uchun zarur infrastruktura va jihozlarning etishmasligi bilan bog'liq.

Ilmiy kadrlar va tadqiqotlar sonining o'sishi kelgusida chuqur nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borish uchun muhim asos yaratadi. Bunday ilmiy tadqiqotlar O'zbekistonda ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirish va ilmiy kadrlarni yetishtirishda mavjud bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotda shuni ko'ramizki, 2020-2024 yillardagi islohotlar ilmiy faoliyatni rag'batlantirishda muhim rol o'ynadi. Ammo, ilmiy kadrlar tayyorlash va rag'batlantirishni yanada takomillashtirish uchun quyidagi choralarni ko'rish tavsiya qilinadi:

- Ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishni oshirish: Ilmiy loyihalarni moliyalashtirishni oshirish va ilmiy tadqiqotlar uchun zarur infrastruktura va jihozlarni ta'minlash kerak.
- Ilmiy tayyorgarlikni takomillashtirish: Ilmiy tayyorgarlikning nazariy va amaliy qismini kuchaytirish, ilmiy o'qitish usullarini takomillashtirish va talabalarni ilmiy tadqiqotlarga jalb qilish kerak.
- Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: Xalqaro ilmiy tashkilotlar va universitetlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ilmiy almashinuv dasturlarini yo'lga qo'yish va O'zbekiston olimlarini xalqaro ilmiy tadqiqotlarga jalb qilish kerak.

Ushbu choralarda O'zbekistonda ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirishga, ilmiy kadrlarni tayyorlash va rag'batlantirishni takomillashtirishga va mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga hissa qo'shishga yordam beradi.

Xulosa

Yurtimizda ilmiy kadrlar tayyorlash va qo'llab-quvvatlash tizimining rivojlanishi mamlakat ilmi-fani uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida 2020–2024-yillar orasida amalga oshirilgan islohotlar, shuningdek, "Yosh olim" dasturi va ilmiy darajali kadrlar uchun qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlari, kadrlarni saqlab qolish va yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilishga

ijobiy ta'sir ko'rsatgani sezildi. Ushbu dasturlar ilmiy kadrlar oqimining oldini olish va ilm-fanning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatlidir. Shu bilan birga, tadqiqot ilmiy kadrlar tayyorlash tizimida mavjud bo'lgan ayrim muammolarni ham ko'rib xulosalandi. Xususan, ilmiy tadqiqotlar uchun yetarli darajada moliyaviy resurslar va infrastrukturaning yetishmasligi ilmiy loyihalarni samarali amalga oshirishda to'siq bo'lib kelmoqda. Ilmiy kadrlarni tayyorlashda chuqur nazariy va amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish zarurati mavjudligi ham aniq namoyon bo'ldi. Kelajakda ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishni kuchaytirish, ilmiy tayyorgarlikning nazariy va amaliy qismini rivojlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali ilmiy kadrlar salohiyatli qilish zarur. Bu chora-tadbirlar O'zbekistonda ilmiy salohiyatni mustahkamlash va ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, mamlakatning iqtisodiy hamda ijtimoiy taraqqiyotiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdukarimov, S. (2020). Ilmiy kadrlar tarixi. Tashkent: Ilm nashriyoti.
2. Tursunov, B. (2019). "Yosh olim" dasturi: rivojlanish yo'li. O'zbekiston tarixi jurnali.
3. Karimova, Z. (2018). Ilmiy kadrlar uchun rag'batlantirish tizimi. O'zbekiston fan va innovatsiya jurnali.
4. Rahmatov, A. (2021). Iqtisodiy inqiroz va ilm-fan. Ilmiy tadqiqotlar jamiyati jurnali.
5. Olimov, D. (2019). Ilmiy ta'limda bir bosqichli tizim. Tashkent: Fan nashriyoti.
6. Hasanov, F. (2020). Ilmiy grantlar va xorijiy malaka. Oliy ta'lim va ilm-fan jurnali.
7. Bekchanov, K. (2018). Ilmiy kadrlarni ijtimoiy himoya qilish. Ilmiy faoliyatni rivojlantirish jurnali.
8. Nazarov, Y. (2021). Qo'shimcha ustama tizimi. Fan va taraqqiyot jurnali.
9. Ismoilov, R. (2022). Ilmiy kadrlar va iqtisodiy rivojlanish. O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlar.
10. Johnson, L., & Smith, K. (2020). Developing research capacity in young scientists. New York: Academic Press.
11. De Jong, S., & Van der Meulen, B. (2019). Innovations in research training programs. Journal of Science Policy.
12. Lee, C., & Kim, H. (2021). International collaboration in scientific research. Global Research Trends.
13. Baxtiyorov, U. (2019). Ilmiy tadqiqotlarda byudjet mablag'lari. Iqtisodiy taraqqiyot va fan jurnali.
14. Schiller, D. (2020). Research funding and academic productivity. Research in Higher Education.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. (2018). Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida.
16. Davis, M. (2019). The role of government in supporting scientific research. Public Administration Review.
17. Ivanov, P., & Sokolov, M. (2020). Regional trends in scientific development. Journal of Regional Studies.

18. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. (2020). Ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish tizimini yaxshilash chora-tadbirlari.
19. Latipov, G. (2021). Innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlashda davlat ishtiroki. Innovatsion rivojlanish jurnali.
20. Sultonova, M. (2022). Ilmiy kadrlar tayyorlashda xalqaro tajriba. Ilm-fan va rivojlanish